

SESMA
Secretaria
de Saúde

**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BELÉM**

Linha De Cuidados à Pessoa Com Albinismo

Belém-PA
2024

PREFEITURA DE BELÉM
EDMILSON BRITO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

EDILSON MOURA DA SILVA
VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

PEDRO RIBEIRO ANAISSE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM

JULIANA LAVAREDA SALES
DIRETORA DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE -NUPS/SESMA

ANDREA CRISTINA SANTOS BAKER
REFERÊNCIA TÉCNICA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA –
NUPS/SESMA

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

ANDREA CRISTINA SANTOS BAKER
Referência Técnica Saúde da Pessoa com Deficiência/NUPS/SESMA

RUTH DE SOUZA MARTINS
Referência Técnica das Doenças Crônicas não Transmissíveis/NUPS/SESMA

CAMYLLA CELLY PIMENTEL COSTA
Fisioterapeuta Da Residência Multiprofissional Em Saúde Da Família/UEPA

CARLA CAMILA CHAVES LEAL
Terapeuta Ocupacional Da Residência Multiprofissional Em Saúde Da
Família/UEPA

SUMÁRIO

1- JUSTIFICATIVA	04
2 - INTRODUÇÃO	04
3 - OBJETIVOS	05
4 - PÚBLICO ALVO	05
4.1 Pessoa com Albinismo	05
4.1.1- Conceituação e Etiologia	05
4.1.2 Epidemiologia	06
4.2 Comorbidades	06
5 DIAGNÓSTICO	07
5.1 Diagnóstico Clínico	07
5.2 Diagnóstico diferencial	08
5.3 Diagnóstico genético	09
6 TRATAMENTO	09
6.1 Tratamento dermatológico	09
6.2 Tratamento oftalmológico	10
7 FLUXO DE ATENÇÃO	10
7.1-Competências da Gestão Municipal	11
7.2 ORGANIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE	14
7.2.1 Atenção Primária à Saúde (APS)	14
7.3 Atenção Especializada	15
7.3.1 Acesso aos serviços de saúde na atenção especializada	15
7.3.2 Pontos de Atenção da Linha de Cuidado	15
8 Articulação Intersetorial	16
8.1 Da participação do sistema de educação	16
8.1.1 Programa Saúde na Escola (PSE)	16
8.2 Da participação da assistência social	17
9 REFERÊNCIA	18
ANEXOS	19

1 JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA), através da Referência Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência (RT/PCD), do Núcleo de Promoção à Saúde (NUPS), em parceria com os Residentes do Programa Multiprofissional de Estratégia Saúde da Família da Universidade do Estado do Pará, elaborou a Linha de Cuidados à Pessoa com Albinismo, com o propósito de disseminar informação e ampliar o escopo de atuação e o cuidado junto a essa população, contemplando **a conceituação até a proposição de ações estratégicas** em saúde na esfera municipal.

O presente documento tem como propósito orientar: os gestores; os trabalhadores; os profissionais de saúde da Rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Belém; as pessoas com albinismo; e, a sociedade em geral quanto às necessidades em saúde das pessoas com albinismo.

2 INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde através da Coordenação da Garantia da Equidade (COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS) possui atribuição de promover acesso às populações específicas e em situação de vulnerabilidades social por meio de ações e iniciativas que reconheçam as especificidades e suas necessidades de saúde para combater as desigualdades em saúde.

Nesse sentido, em 2020 houve a publicação da Portaria GM/MS nº 3.354 de dezembro de 2020 a qual instituiu, em caráter excepcional, o incentivo financeiro federal de custeio para o fortalecimento das ações de equidade na Atenção Primária à Saúde (APS), considerando as pessoas com albinismo. As outras iniciativas, a nível federal, foram: o fomento para adequação de seus cadastros no sistema e-SUS APS; Ações de Comunicação com os profissionais da APS para visibilidade das pessoas com essa condição genética; bem como a publicação da Resolução nº 725 de 9 novembro de 2023 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) a qual aprovou a proposta da **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Albinismo (PNAISPA)**. Em novembro de 2024, o Ministério da Saúde instituiu o Grupo de Trabalho Nacional para

organizar a linha de cuidado para as pessoas com albinismo, a qual terá o prazo de até 180 dias para formular e implementar a Linha de Cuidado em questão.

Por conseguinte, no contexto do município de Belém as pessoas com albinismo devem iniciar os seus atendimentos na APS, e quando necessário, devem ser encaminhadas através de regulação para atendimento na Rede Especializada. Salienta-se a necessidade de articular a Rede de Cuidados para garantir a efetivação do cuidado integral à população com albinismo.

3. OBJETIVO

- Estruturar o fluxo de acesso aos serviços de saúde, do município de Belém, destinados à Pessoa com Albinismo.

4. PÚBLICO ALVO

4.1 Pessoa com Albinismo

4.1.1- Conceituação e Etiologia

A Pessoa com Albinismo possui uma condição genética rara caracterizada pela ausência ou redução da melanina, proteína responsável pela pigmentação do cabelo, pele, olhos e pela proteção contra os raios ultravioletas.

De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID 10, essa condição de saúde é classificada nos distúrbios do metabolismo de aminoácidos aromáticos. Nos sistemas de informação de saúde, o código de cadastro é o **E 70.3**.

Vale destacar que o público em questão não possui comprometimento no desenvolvimento físico, mental ou na capacidade intelectual em razão de seu diagnóstico (Brasil, 2022).

Essa condição se divide em não síndrômica e síndrômica mais rara.

A condição não síndrômica subdivide-se em: **Albinismo Oculocutâneo** (OCA) quando a ausência de melanina afeta pele, pelos, cabelos e olhos. Apresenta 08 subtipos (OCA1 até OCA8); **Albinismo Ocular** (AO); e, **Hipoplasiafoveal** (FHONDA). O AO e FHONDA a ausência de melanina afeta o sistema visual.

A síndrômica subdivide-se em: **Síndrome de Chediak-Higashi** (CHS) e **Síndrome de Hermansky-Pudlak** (HPS). A HPS é classificada em HPS do tipo 1 até a HPS do tipo 11. As formas síndrômicas apresentam, além

da hipopigmentação, comprometimento do sistema respiratório, imunológico e circulatório (Marçon; Maia, 2019; Garrido; Fernandes; Montoliu, 2021).

4.1.2 Epidemiologia

Conforme estimativa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), em 2022, o albinismo foi identificado em aproximadamente 21 mil brasileiros, os quais dividem-se no espectro inerente a essa condição (Brasil, 2022).

Essa condição genética acomete todos os grupos populacionais, independentemente da etnia, raça e classe social. Contudo, é mais prevalente no Continente Africano. Dessa forma, estima-se que no Brasil as regiões com maior prevalência sejam aquelas que possuem maior quantidade de indivíduos afrodescendentes e com casamentos consanguíneos (Brasil, 2022).

Vale ressaltar que as pessoas com albinismo no Brasil enfrentam vários problemas, tais como: discriminação com base na aparência; restrição de acesso ao mercado de trabalho; falta de acesso aos serviços para pessoas com baixa visão; e, dificuldade financeiras, educacionais e comportamentais quanto ao acesso e ao uso do protetor solar. O câncer de pele apresenta incidência na população com albinismo com probabilidade de mil vezes superior, se comparada aos demais grupos populacionais (Brasil, 2021).

4.2 Comorbidades

Devido à diminuição ou falta dessa importante proteína (melanina), as Pessoas com Albinismo são altamente susceptíveis aos efeitos nocivos da radiação solar e correm maior risco de lesões e câncer de pele. Somado a isso, possuem acuidade visual reduzida, nistagmo, hipoplasia foveal, hipopigmentação do fundo e fotofobia. (Marçon; Maia, 2019)

Observa-se que o grupo populacional com algum tipo de albinismo frequentemente desenvolve lesões de pele, podendo evoluir para tumores malignos acarretando, com isso, um elevado índice de mortalidade (Brasil, 2022). Quando os agravos de saúde das Pessoas com Albinismo não são identificados de forma precoce na APS, esse público pode apresentar

graves problemas relacionados à pele e à visão, tais como: eritema solar, foto envelhecimento, lesões (pré-malignas e malignas), astigmatismo, estrabismo, fotofobia, hipermetropia, miopia, nistagmo, visão turva, e outros. (Brasil, 2022)

Dessa forma fica evidente que medidas de prevenção de agravos devem ser realizadas na APS visando minimizar intercorrência e/ou sequelas que podem acarretar deficiência temporária e/ou definitiva. Em situações de reabilitação, o acompanhamento especializado, tais como atendimentos médico (dermatologia, oftalmologia e psiquiatria) e assistencial (psicologia) devem ser ofertados à essa população, se necessário. (Brasil, 2022)

Dessa forma, gestores devem elaborar políticas públicas que visem a discussão da temática não só nos ambientes de saúde, como também nos espaços de educação e de assistência. Garantindo o amplo debate sobre a inclusão de todas as pessoas com albinismo, nos múltiplos contextos sociais às quais pertencem.

5 DIAGNÓSTICO

Em geral, no Brasil, o diagnóstico de Albinismo é realizado com base na presença de alterações cutâneas típicas e de achados oculares. Para o AOC há necessidade de avaliação ocular. A avaliação clínica é fundamental (Espírito Santo, 2022).

Geralmente, o diagnóstico é realizado por meio da avaliação do fenótipo no momento do nascimento. Dessa forma, é de suma importância que as maternidades, nos casos de suspeita de albinismo, possam solicitar os exames necessários, e, nos casos de diagnóstico estabelecido de Albinismo possam iniciar as condutas clínicas e referenciar para a APS para a continuidade do cuidado.

5.1 Diagnóstico Clínico

No primeiro momento, a avaliação clínica, prioriza a identificação de qualquer dano na pele e nos olhos. O Teste de Reflexo Vermelho (TRV), mais conhecido como Teste do Olhinho é preconizado na Triagem Neonatal e deve ser realizado na maternidade e repetido na APS, nas consultas pediátricas, até os 03 anos de vida. Os exames detectam, de forma

precoce, problemas oculares congênitos que comprometem a transparência dos meios oculares e que podem impedir o desenvolvimento visual cortical (SBP, 2018).

O diagnóstico do albinismo resulta de observações clínicas e análise de genética molecular, a partir dos seguintes fatores:

- Exame físico completo, que inclui a verificação da pigmentação de pele, cabelo e olhos;
- Exame ocular meticuloso, incluindo a avaliação de possível nistagmo, estrabismo, déficits de refração, fotofobia e transiluminação da íris.
- Revisão do histórico familiar e pessoal para verificar sinais e sintomas (não sindrômica ou sindrômica), com intuito de identificar existência de sangramento contínuo, hematomas excessivos, alterações intestinais, pulmonares e neurológicas ou infecções de repetição.

5.2 Diagnóstico Diferencial

O diagnóstico diferencial é realizado com base nos achados capilares e cutâneos (hipopigmentação) e que podem ser classificados como:

- Síndromes AOC;
- Síndrome de Hermansky-Pudlak: caracteriza-se pela hipopigmentação da pele, cabelo, olhos; alterações hematológicas: como diátese hemorrágica; e, fibrose pulmonar: colte granulomatosa;
- Síndrome de Chediak-Higashi: essa condição apresenta graus variados de hipopigmentação na pele, cabelo e olhos; com infecções recorrentes e sangramentos. Apresentam manifestações neurológicas;
- Síndrome de Angelman e síndrome de Prader-Willi;
- Síndrome Vici: transtorno autossômico recessivo que cursa com ausência de corpo caloso, hipopigmentação dos cabelos e da pele, microcefalia, imunodeficiência, anormalidades cardíacas, déficit de crescimento, catarata, fissura labiopalatina e anormalidades neurológicas;
- Síndrome de Waardenburg tipo II: mutação do gene autossômico dominante MITF (Melanocyte Inducing Transcription Factor), cursando com hipopigmentação heterogênea da pele, mechas brancas ou cabelos grisalhos prematuramente, heterocromia da íris e perda auditiva neurossensorial;

- Síndrome da albino-surdez de Tietz: mutação do gene autossômico dominante MITF, cursando com sobrancelhas e cílios brancos, hipopigmentação da íris, acuidade visual normal e perda auditiva neurossensorial; e,
- Síndrome de Griscelli: defeitos autossômicos recessivos na miosina, bem como em seus receptores e ligantes; os melanócitos não transferem os melanossomas para os dendritos e queratinócitos periféricos, levando à atenuação da cor da pele e do cabelo; apresenta-se com hipopigmentação, cabelos grisalhos prateados, imunodeficiência, diminuição da acuidade visual com movimentos oculares móveis, pancitopenia, síndrome hemofagocítica e desmielinização cerebral.

5.3 Diagnóstico genético

O tipo de albinismo e a herança genética podem ser determinados por meio do diagnóstico genético molecular. A partir da análise genética se torna possível, ainda, o adequado aconselhamento genético e o diagnóstico precoce das formas sindrômicas como: Hermansky-Pudlak e Chediak-Higashi, que podem apresentar-se inicialmente como as formas não sindrômicas e desenvolver complicações graves em idades mais tardias – complicações essas que podem ser prevenidas por meio de orientações e intervenções terapêuticas precoces.

6 TRATAMENTO

Por ser uma condição genética, o albinismo não tem cura. Dessa forma, o tratamento se concentra na realização de acompanhamento oftalmológicos e dermatológico, em busca de sinais de alerta de dano solar.

6.1 Tratamento dermatológico

A Pessoa com Albinismo tem alto risco de queimaduras solares e cânceres de pele, com isso, devem evitar a luz solar direta. Dessa forma, recomenda-se o uso de óculos escuros com filtro Ultra Violeta- UV, roupas protetoras e filtro solar com um fator protetor de amplo espectro com o Fator de Proteção Solar - FPS mais alto possível que proteja contra raios ultravioletas, garantindo a foto-proteção.

Além disso, deve ser realizadas orientações quanto à prevenção dos danos actínicos (é uma lesão que acomete a pele, podendo ser considerada pré-cancerígena), avaliação clínica e avaliação dermatoscópica cutânea periódica para detecção de câncer da pele ou lesões precursoras, e, quando necessário realizar intervenções, como aplicação de nitrogênio líquido, quimioterapia tópica, curetagem, eletrocauterização e cirurgia.

6.2 Tratamento oftalmológico

As avaliações oftalmológicas devem ser realizadas desde os primeiros meses de vida, se possível, desde a maternidade, e de forma periódica na APS. Em situações de intercorrências visuais, consultas especializadas, Órteses, Próteses e Material Especial – OPM's e Intervenções cirúrgicas podem ser ofertadas, tais como, fisioterapia ocular lentes corretivas e orientações/adaptações que facilitar a aprendizagem na sala de aula (material de leitura de alto contraste, textos e planilhas impressas, configurações de ampliação em computadores, entre outros).

7 FLUXO DE ATENÇÃO

Após a alta da maternidade, as Pessoas com Albinismo são referenciadas para as Unidades Municipais de Saúde e/ou Unidades de Saúde da Família para continuidade do cuidado. De acordo com cada situação de saúde, o médico da UMS ou USF podem solicitar o atendimento especializado através da solicitação pela Central de Regulação de Belém, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual.

Atualmente a Unidade de Atendimento Especializado de Referência para atendimento das pessoas com Albinismo é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR).

A referida Linha de Cuidados em Saúde da Pessoa com Albinismo visa garantir o acesso às ações e serviços da Rede SUS Municipal de Belém para o atendimento das pessoas com albinismo como também de seus familiares. Para isso é necessário que seja esclarecido à sociedade o conceito, classificação, sinais e/ou sintomas, tratamentos disponíveis no SUS.

7.1-Competências da Gestão Municipal

Em respeito ao princípio organizativo da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) da Lei nº 8.808/1990 nos artigos 7 e inciso IX, artigo 16 e inciso XV e artigo 18, os níveis municipais de cada estado também possuem atribuições dentro das ações de cuidado à saúde. Portanto, é necessário que cuidados de saúde para Pessoas com Albinismo também sejam contemplados entre as ações dos níveis municipais.

Os eixos estratégicos retirados do documento “Ações estratégicas de cuidado em saúde para pessoas com albinismo” do Ministério da Saúde para a implementação desses cuidados, são:

- Realizar o diagnóstico situacional de saúde, contendo o mapeamento estratificado de todas as Pessoas com Albinismo nos estados e nos municípios;
- Realizar ações/atividades voltadas à cursos de capacitação interna aos profissionais de saúde com foco nas Pessoas com Albinismo, considerando as especificidades de cada território, bem como fomentar a inserção desses conteúdos nos cursos de graduação no âmbito da saúde e de pós-graduação;
- Alimentar, qualificar e monitorar os sistemas de informação considerando a necessidade de criação de campos específicos para as pessoas com albinismo;
- Fomentar e fortalecer as ações de saúde para a ampliação, a qualificação e a manutenção das atividades de cuidado;
- Criar, alimentar, qualificar e monitorar os indicadores de saúde que contemplem essas pessoas;
- Mapear nos territórios boas práticas de cuidado e atenção às pessoas com albinismo com o intuito de multiplicá-las aos demais entes federados dando visibilidade a essa população;
- Fomentar e criar ações que possibilitem a sensibilização dos profissionais de saúde, gestores e trabalhadores do SUS, bem como a sociedade em geral acerca das pessoas com albinismo;
- Criar estratégias para a ampliação do cuidado dessa população tendo em vista suas necessidades específicas de saúde, adequando as agendas das equipes de Saúde da Família e ampliando o horário de atendimento.

- Promover o diálogo com outras políticas sociais, organizações da sociedade civil e líderes comunitários tendo em vista o fomento de ações Intersetoriais para fortalecer e ampliar o cuidado das pessoas com albinismo; e,
- Promover a Conectividade das Redes de Atenção à Saúde, buscando a identificação do recém-nascido com albinismo ainda no berçário, e o acolhimento dessa família até a alta hospitalar ou centro de parto natural. Encaminhá-los para atenção primária que coordenará o cuidado e integrará a família na atenção especializada, bem como disponibilizará às Redes Alyne, Psicossocial, Crônicos, Pessoa com Deficiência, entre outros, no que fizer necessário.

Caberá aos municípios:

- Promover a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Albinismo no âmbito municipal;
- Fortalecer e priorizar a Atenção Primária à Saúde, bem como seus atributos essenciais e derivados, considerando a atenção integral à saúde das pessoas com albinismo, bem como capacitando os gestores municipais e profissionais de saúde no aprimoramento do processo de trabalho quanto aos cuidados dessa população;
- Definir e gerir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta Política, pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
- Promover a inclusão desta Política no Plano Municipal de Saúde, em consonância com as realidades e as necessidades locais, e no Plano Plurianual - PPA setorial, quando envolver despesas relativas aos programas de duração continuada, nos termos do § 1º do art. 165 da Constituição;
- Coordenar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Albinismo no âmbito municipal;
- Identificar as necessidades de saúde desta população no âmbito municipal, considerando as oportunidades e os recursos;

- Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento, monitoramento e avaliação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Albinismo;
- Incentivar a criação de espaços (comitês, áreas técnicas, grupos de trabalho, entre outros) de promoção da equidade para a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Albinismo de forma participativa;
- Desenvolver e apoiar ações de educação permanente para os
- Trabalhadores da saúde, voltadas para as especificidades de saúde das pessoas com albinismo;
- Estimular e fortalecer a representação das pessoas com albinismo nos Conselhos Municipais de Saúde e nas Conferências de Saúde;
- Implantar e/ou implementar instâncias municipais de promoção da equidade em saúde das pessoas com albinismo;
- Instituir mecanismos de fomento à produção dos conhecimentos sobre as especificidades de saúde das pessoas com albinismo;
- Adotar ações de divulgação, visando à socialização da informação e das ações de saúde para a promoção da saúde integral das pessoas com albinismo;
- Viabilizar parcerias no setor público e privado para fortalecer as ações de saúde para as pessoas com albinismo;
- Fomentar a articulação intersetorial, incluindo parcerias com instituições governamentais e não governamentais, com vistas a contribuir no processo de efetivação desta Política;
- Elaborar Planos Municipais para a promoção e proteção à saúde das pessoas com albinismo;
- Fomentar a participação da sociedade civil representativa dos pacientes e familiares, nas instâncias de participação social do SUS, visando o controle social da Política;
- Fortalecer e priorizar a assistência, o apoio ao diagnóstico das pessoas com albinismo, bem como a integralidade dos pontos de atenção da RAS, especialmente na Atenção Primária e Atenção Especializada à Saúde, por meio da articulação de ações e procedimentos tendo em vista a transversalidade e a equidade em saúde; e

- Traçar o perfil epidemiológico das pessoas com albinismo no
- Município, a partir dos dados dos Serviços de Atendimento, bem como realizar e manter atualizado o cadastro das pessoas diagnosticadas e tratadas na RAS, possibilitando o aprimoramento do planejamento e do atendimento das necessidades dessa população no âmbito local.

7.2 ORGANIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE

7.2.1 Atenção Primária à Saúde (APS)

A APS é considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, possuindo o papel de ordenadora e coordenadora da gestão do cuidado, garantindo aos usuários o acesso às Redes de Atenção à Saúde (RAS) e Vigilância à Saúde (RAVS) (Brasil, 2017).

O atendimento da Pessoa com Albinismo deve ser iniciado na APS e em casos que necessitem de atendimento especializado caberá à APS referenciar esses.

São atribuições da APS para às Pessoas com Albinismo:

- Realizar a identificação precoce, diagnóstico e busca ativa;
- Garantir o cuidado integral e longitudinal às pessoas com albinismo;
- Garantir o Desenho Universal às pessoas com albinismo;
- Realizar a análise da situação de saúde com base territorial, pelas Equipes de Saúde da Família;
- Realizar o registro referente ao Albinismo (E 70.3) no PEC/CDS do e-SUS APS;
- Ordenar o cuidado integral sobre a condição de saúde, por meio de equipe multiprofissional e interdisciplinar;
- Atuar na prevenção de agravos (oftalmológicos, dermatológicos, hematológicos, neurológicos, auditivos, oncológicos, nutricionais, psicológicos, farmacológicos e odontológicos) precocemente;
- Garantir o acesso à Assistência Farmacêutica, assim como ao cuidado farmacêutico, assegurando a oferta integral dos tratamentos medicamentosos ofertados pelo SUS no Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
- Construir, executar e acompanhar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) juntamente com o usuário (a), articulando o cuidado com a atenção especializada quando necessário;

- Disponibilizar as ferramentas aos profissionais de saúde para o acesso à teleconsultoria, teleinterconsulta e telediagnóstico, através do Telessaúde;

7.3 Atenção Especializada

7.3.1 Acesso aos serviços de saúde na atenção especializada

Para o Ministério da Saúde, a Atenção especializada é subdividida em atenção secundária e terciária, que são, respectivamente, ambulatoriais e hospitalares. Ela possui diversos pontos de atenção já existentes na RAS, com diferentes densidades tecnológicas.

São atribuições deste componente:

- Ofertar atendimento humanizado em oftalmologia, dermatologia, hematologia, neurologia, gastroenterologista, otorrinolaringologia, oncologia, genética médica, imunologia clínica, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem, corresponsabilizando-se pelo cuidado das Pessoas com Albinismo, utilizando o mecanismo de referência e contrarreferência, junto a outros serviços e profissionais da área da saúde pública ou privada;
- Integrar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de acordo com a necessidade e desenho regional, estruturando o cuidado de forma integrada e coordenada, abrangendo o acolhimento, prevenção, acompanhamento e reabilitação;
- Promover o acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos necessários, mediante protocolos e diretrizes;
- Garantir o acesso à Assistência Farmacêutica, assim como ao Cuidado Farmacêutico e assegurar a oferta integral dos tratamentos medicamentosos disponibilizados pelo SUS para os Componentes Especializado e Estratégico da Assistência Farmacêutica;
- Disponibilizar profissionais de saúde para realização das ações de matriciamento; e,
- Garantir o acesso à Atenção Ambulatorial Especializada com vistas a investigação diagnóstica, intervenção clínica e tratamento.

7.3.2 Pontos de Atenção da Linha de Cuidado

No Estado do Pará, o Serviço de Referência para atendimento da Pessoa com Albinismo é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR/CER IV, principalmente para atendimento de saúde ocular.

O Município de Belém conta com 344 Unidades De Saúde da Família e da Unidade De Saúde Fluvial que compõem a Rede da APS.

A rede especializada para o cuidado da Pessoa com Albinismo conveniada e contratualizada com o município de Belém. Para atendimento de cuidados dermatológicos, Belém dispõem dos seguintes estabelecimentos: Hospital Universitário João de Barros Barreto; Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei; Hospital de Mosqueiro; e, Centro de Especialidade Médicas do Cesupa – CEMEC.

Para os cuidados oftalmológicos dispõem das seguintes instituições de saúde: Centro de Especialidades Médicas e Oftalmológicas (CEMO) – Job Veloso; Clínica São Lucas; Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza; Hospital Cynthia Charone; Clínica de Olhos Pró Oftalmo; Clínica Oftalmo Senior; e, Clínica de Olhos do Pará.

8 Articulação Intersetorial

8.1 Da participação do sistema de educação

8.1.1 Programa Saúde na Escola (PSE)

O PSE propõe que as ações de promoção e prevenção de agravos à saúde ocular realizadas no espaço escolar sejam parte integrante da rotina das equipes de saúde e educação. Estas ações têm como foco a identificação, o mais precoce possível, de agravos à saúde por meio de um olhar cuidadoso e singular.

Também preconiza a continuidade do cuidado, quando necessária, seja compartilhada entre as equipes. Visando alcançar os objetivos mencionados, o PSE tem dentre as suas ações essenciais.

Atribuições do PSE:

- Verificação com os pais se a criança realizou a triagem ocular (“teste do olhinho”) na Maternidade ou UBS (no caso de educandos das creches pré-escolas);
- Realização do Teste de Snellen, é um exame que avalia a acuidade visual, ou seja, a capacidade de distinguir detalhes de objetos a uma distância (para os educandos dos ensinos fundamental, médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA));
- Incluir o Albinismo como temática das ações propostas no Programa Saúde na Escola visando garantia de acesso ao conhecimento por parte

da sociedade a respeito da condição genética no que tange diagnóstico, tratamentos e, principalmente, prevenção de outros agravos;

- Promover espaços para o diálogo entre gestores, profissionais da educação e alunos com temas específicos relacionados à Pessoa com Albinismo tais como: bullying, preconceito e/ou segregação, saúde mental e a utilização de recursos de tecnologia assistiva para auxiliar o desempenho das habilidades escolares; e,
- Orientar, aconselhar e ofertar práticas de atividades físicas seguras e adequadas para pessoas com albinismo, considerando suas necessidades específicas.

8.2 Da participação da assistência social

A assistência social é uma área da política social que visa garantir direitos e proporcionar apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, exclusão social ou necessidades. Seu objetivo é garantir segurança, bem-estar, inclusão, igualdade e dignidade.

As pessoas com albinismo as quais apresentem alterações que as caracterizem como PCD podem procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS/CREAS) em busca de acompanhamento familiar e acompanhamento para serviços especializados. Um dos serviços prestados pela assistência social é a articulação com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com o intuito de viabilizar o acesso aos benefícios previdenciários.

É importante salientar que as Pessoas com Albinismo também estão susceptíveis a situações de violências, discriminação, preconceitos, abandono e exploração e cabe a estes centros a responsabilidade de acolhimento, proteção e acompanhamento do indivíduo e de sua família.

9. REFERÊNCIAS

- Brasil, Ministério da Saúde. Pelo menos 21 mil brasileiros são albinos; conheça os cuidados específicos. Disponível em: [https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/pelo-menos-21-mil-brasileiros-sao-albinos-conheca-os-cuidados-especificos#:~:text=Caracterizada%20pela%20inexist%C3%A2ncia%20parcial%20ou,Prim%C3%A1ria%20%C3%A0%20Sa%C3%BAde%20\(Sa ps\).](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/pelo-menos-21-mil-brasileiros-sao-albinos-conheca-os-cuidados-especificos#:~:text=Caracterizada%20pela%20inexist%C3%A2ncia%20parcial%20ou,Prim%C3%A1ria%20%C3%A0%20Sa%C3%BAde%20(Sa ps).)
- Brasil, Ministério da Saúde. **LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.** Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
- Brasil, Ministério da Saúde. **ESTRATÉGIAS DE CUIDADO, A.; SAÚDE, E.; COM ALBINISMO, P.** Orientações Técnicas para Gestores e Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acoes_estrategicas_cuidado_saude_albinismo.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2022.
- Resolução nº 725, de 09 de novembro de 2023 Aprova a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Albinismo - Publicado no DOU em: 12/01/2024 | Edição: 9 | Seção: 1 | Página: 48. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2023/resolucao-no-725.pdf/view>.
- RAMOS, Andréia Nogueira; RAMOS, João Gabriel Rosa; FERNANDES, Juliana Dumet. Prevalence of premalignant and malignant skin lesions in oculocutaneous albinism patients. **Revista da Associação Médica Brasileira**, [S.L.], v. 67, n. 1, p. 77-78, jan. 2021.
- MARÇON, Carolina Reato; MAIA, Marcus. Albinism: epidemiology, genetics, cutaneous characterization, psychosocial factors. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, [S.L.], v. 94, n. 5, p. 503-504, set. 2019.

**ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DOS TIPOS E
SUBTIPOS DE ALBINISMO PELA CLASSIFICAÇÃO CID 10 E CID 11**

FORMA NÃO SINDRÔMICA		
Condição	CID 10	CID 11
Albinismo Oculocutâneo	E 70.3	EC23.20
Albinismo Ocular	E 70.3	9E1Y
FORMA SINDRÔMICA E DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS		
Síndrome Hermansky-Pudlak	E 70.3	EC23.20
Síndrome Chediak-Higashi	E 70.3	EC23.20
Síndrome de Albinismo-Surdez de Tiez	E 70.3	LD2H.Y, EC23.2Y
Síndrome de Waardenburg	E 70.3	EC23.2Y
Síndrome de Griscelli	E 70.3	EC23.2Y
Síndrome de Angelman	Q 93.51	LD90.0
Síndrome de Prader-Willi	Q 87.1	LD90.3
Albinismo Ocular com Surdez Neurosensorial de início tardio	E 70.3	LD2H.Y

PROPOSTA DE FLUXO PARA RECÉM NASCIDOS COM SUSPEITA DE ALBINISMO OCULAR

PROPOSTA DE FLUXO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS COM SUSPEITA DE ALBINISMO

